

ЭКОЛОГИК ХАВФСИЗЛИКНИ САҚЛАШНИ ТАЪМИНЛАШДА ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВЛАР

¹Рузибоев Нураддин Рахимович, ²Рахимова Фарида Нураддин қизи

¹Қ.-х.ф.д., профессор ЧПИТИ институти, ²АДТУТФ (Астрахан давлат техника
университети Тошкент филиали) университети 4-курс талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14932956>

Аннотация. Мақолада Тошкент вилоятининг тоғ ва тоғолди ҳудудлари шароитида, яйловлардан режалли фойдаланиш усуллари, яйловларга тушадиган босимнинг олдини олиш ва гўштдор-сержун қўйларни хориждан импорт қилинган насли қўчқорларнинг музлатилган уруглари билан сунъий уруғлантириш ҳақида маълумотлар келтирилган.

Калитли сўзлар: тоғолди, қўй йиллик озуқабон экинлар, уруғ, ҳосилдорлик, зот, қўй, гўшт, жун, тирик вазн.

Аннотация. В статье представлена информация о методах планового использования пастбищ, предотвращение нагрузки на пастбища и искусственном осеменении мясо-шерстных овец замороженными семенами баранов производителей завезенных из-за рубежа, в условиях горных и предгорных регионов Ташкентской области.

Ключевые слова: предгорья, многолетние засухоустойчивые кормовые культуры, семена, урожайность, порода, овец, мясо, шерсть, живая масса.

Abstract. The article presents information on methods of planned use of pastures, prevention of pressure on pastures and artificial insemination of meat and wool sheep with their frozen semen of rams imported from abroad, in the conditions of mountainous and foothill regions of Tashkent region.

Keywords: foothills, perennial drought-resistant forage crops, seeds, productivity, breed, sheep, meat, wool, live weight.

Қириш. Ўзбекистонда 23,5 млн. гектарга яқин яйловлар мавжуд бўлиб, қўй, ечки, қорамоллар, от ва туялар учун асосий озуқа манбаи ҳисобланади. Ушбу яйловлар турли хил тупроқ ва иқлим шароитида жойлашган: гипс, шўр ботқоқ, қумли, тоғ ва тоғолди ва бошқалар. Ўзига хос иқлим шароитларига кўра ёғингарчиликнинг кам миқдори - йилига 80 дан 250 мм гача; ёзда юқори ҳарорат ($38+45^{\circ}$ С ва ундан юқори), қишда паст (минус - $10-15^{\circ}$ С ва ундан паст) .

Ушбу яйловлар деярли бутун йил давомида фойдаланиш учун мос келади, турли хил яйлов ўсимлик турларидан ташкил топган бўлиб, нисбатан юқори озуқавий қиймати билан ажралиб туради ва энг арзон озуқани таъминлайди [1, 2].

Тошкент вилояти Оҳангарон тумани тоғ ва тоғолди яйлов ҳудудларида ярим бута ва бута ўсимликлари жуда кам миқдорда бўлиб, яйловларга (чорва моллари меъёрдан қўй боқилиши) тушаётган босимнинг юқорилиги туфайли баъзи бир яйлов ўсимлик турлари йўқолиш хавфи кузатилади. Яйловлар деградиациясини олдини олиш ҳамда тоғ ва тоғолди яйловларини ҳосилдорлигини ошириш мақсадида, яйловларни сим тўсиқлар билан ўраш ва яйловларни маданийлаштириш ҳисобига ем-хашак ишлаб чиқаришни жадаллаштириш бугунги куннинг долзарб вазифалардан бири бўлиб ҳисобланади. Бунинг учун эса яйлов

уруғчилигини йўлга қўйиш ва кўпкомпонентли, юқори маҳсулдор сунъий пичан майдонларини яратиш долзарб вазифалардан бири бўлиб ҳисобланади.

Чорвачилик фермер хўжаликларида дағал ва концентрат озуқалар ҳар йили (тахминан 30-40%) қишлоғга чорва моллари учун жуда катта ҳажмда йиғиб олинади ва баъзан сотиб олинади, бу эса чорвачилик самарадорлигини сезиларли даражада пасайтиради, маҳсулот таннархини оширади ва баъзида қурғоқчилик келган йилларда чорва бош сонлари кескин камайиши кузатилади.

Умуман олганда, одатда куз-киш мавсумида тоғ этакларидаги яйловларда ем-хашакнинг кескин танқислиги кузатилади. Баҳор фаслида эфемероидлар ва эфемер ўсимликлар асосан ушбу тоғ олди яйлов ҳудудлари яйловларида ўсади ва яхши самара беради. Тоғ ҳудудлари юқори қатлами кучли майсазор билан маҳкам боғланган. Тоғ ва тоғолди яйлов ҳудудларида чорва моллари кўп миқдорда боқилишидан майсазор буталар ва ярим буталарнинг йўқ бўлиб кетишига сабаб бўлмоқда, шунинг билан бирга иқлим ўзгариши ҳам салбий таъсир кўрсатмоқда [3, 4, 5].

Тадқиқот объекти ва усуллари. Инновация тадқиқотлари 2023-2024 йилларда Тошкент вилояти Оҳангарон туманидаги қўйчиликка ихтисослашган “Холтураев Ойбек ХМ”, “Қизил Боур” ва “Оҳанг Абдуллаев Абдурауф” наслчилик фермер хўжаликларида жорий этилди.

Яйловларни барқарор бошқариш ва меринос қўйларини кўпайтиришга қуйидаги инновацион ёндашувлар тақдим этилди:

Ротацион яйлов тизимлари-яйловлардан режали фойдаланиш, чорва молларини яйловларда алмашлаб боқиш тизимини жорий этиш орқали ўсимликларнинг самарали ривожланишига кўмаклашиш ва ўтлашнинг олдини олиш.

Қурғоқчиликка чидамли ем-хашак ўсимликларини жорий этиш-мувозанатлаштирилган рационлар билан тўла қийматли озиқлантиришни таъминлашдан.

Яйловлардан самарали фойдаланиш учун меринос қўйларини кўпайтириш-қўйларни сунъий уруғлантиришни жорий этиш орқали, яйловларда узоқ масофаларга югуриб ўтлаб туёқлар билан зарар етказмайдиган ҳамда яйловларда боқиш пайтида ўсимликларни илдизига зарар бермасдан барқарор ер бошқарувини ривожлантириш.

Тадқиқот натижалари. Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот институтининг Оҳангарон бўлими инновация гуруҳи Тошкент вилояти Оҳангарон туманидаги ҳамкор фермерлар иштирокида инновацион ёндашувлар орқали яйловларни барқарор бошқаришни ривожлантиришда сезиларли ютуқларга эришилмоқда.

Яйловларни ротация тизимлари, қурғоқчиликка чидамли кўп йиллик озуқабоп ўсимликларини жорий этиш ва яйловлардан самарали фойдаланиш учун меринос қўйларини кўпайтириш каби стратегияларни амалга ошириш орқали инновацион гуруҳ яйлов ер майдонларини барқарор бошқариш соҳасида инновацион ёндашувларни амалга оширмоқда.

Ушбу ташаббус БМТТД ва Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалиги вазирлиги ўртасида Европа Иттифоқи томонидан молиялаштириладиган EU-AGRIN: “Қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат секторининг “яшил иқтисодиётга” инклюзив ўтишини қўллаб қувватлаш ва иқлимга йўналтирилган қишлоқ хўжалиги билимлари ва инновацион тизимини ривожлантириш” лойиҳаси доирасида олиб борилди.

Лойиҳанинг иш режаси асосида 2 гектар агрофитоценоз (қурғоқчиликка чидамли ем-хашак екинларининг уруғ ь участкалари) ташкил этилган, бу йўналишдаги инновация

ишланмаларининг жорий этилиши, тоғ ва тоғолди яйлов ҳудудларида уруғларни экиш ҳисобига яйлов ҳосилдорлигини ошириш имкониятларини кенгайтиради (1-жадвал).

1 жадвал

**Бирламчи уруғчилик майдонларида озуқабоп экинларнинг
айрим хўжалик кўрсаткичлари**

№	Озуқабоп экин турлари	2023 йил			бир йиллик/ кўп йиллик	Ўртача умри, йил
		Ўсимлик баландлиги, см	Ҳосилдорлиги ц/га			
			куруқ ҳолда	уруғи		
1	Изень	35-45	4,5	0,1	кўп йиллик	15-20
2	Терескен	25-30	2,2	0,08	кўп йиллик	20-25
3	Эспарцет	20-25	0,6	0,1	кўп йиллик	3,0

Жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, уруғ участкаларига экилган барча қурғоқчиликка чидамли ем-хашак экинлари кўп йиллик бўлиб, уларнинг ҳосилдорлиги табиий яйлов ўсимликларига нисбатан юкори. Бу эса яйловларни яхшилашга хизмат қилади ва иқлим ўзгариши оқибатларини юмшатишда ҳал қилувчи рол ўйнайди.

Яйловларда ўсимлик қоқлами қанча қалин бўлса, улар фотосинтез жараёнида атмосферадан карбонат ангидридни шунча ўзлаштиради, уни тупроқдаги органик моддалар ва ўсимлик биомассасида сақлайди. Бу жараён атмосферадаги иссиқхона газлари концентрациясини камайтиришга, глобал иссиқлик юмшатишга ёрдам беради.

Бундан ташқари, яйловлар биохилма-хилликни сақлаш, тупроқни барқарорлаштириш ва сув айланишини тартибга солишга ёрдам беради ва уларнинг иқлим ўзгаришини юмшатишга таъсирини янада кучайтиради. Яйловларни барқарор бошқариш амалиётини тарғиб қилиш орқали биз уларнинг иқлим ўзгаришини юмшатиш ҳаракатларига ижобий ҳиссасини максимал даражада оширишимиз мумкин (2-жадвал).

Таблица 2

Яйловлардан самарали фойдаланишда амалга оширилаётган тадбирлар

	Яйлов тури	га	Чйлов қоқламаси, %	Ҳосилдорлик, ц/га	Қўй сифими, гол	Яйлов майдони, м ²	Йиллик ёғин миқдори, мм	СО ² тонн
1	Тоғ яйлов	20	85-90	5,5-6,0	0,56	200000	350-400	131,1
2	Тоғолди яйлов	55	60-75	5,5-6,0	0,43	550000	350-400	249,7
3	Томчилатиб суғориш	15	90	110-120	15	150000	800-850	683,1
4	Уруғчилик	2	80-90	1,2	1,5	20000	350-400	36,32

Жами	92				920 000		1100
-------------	-----------	--	--	--	----------------	--	-------------

2-жадвалдан кўриниб турибдики, яйловларда ротация боқиш тизимлари тоғли ва тоғ ўлди худудларида ўтлатиш даврлари орасида ўсимликларнинг дам олиши ва тикланишига имкон бериш орқали яйлов саломатлигини яхшилайти. Тоғ ва тоғолди худудлари яйлов ҳосилдорлиги 2,5-3,0 кг/га ўрнига 5,5-6,0 кг/га яъни ҳосилдорлик 2 барабарга, яйловларни томчилатиб суғориш орқали маданийлаштирилган яйловлар ҳосилдорлиги эса 35-40 баробарга етказилди. Шунини алоҳида қайд қилиш керакки, тоғ худуд яйловларида 131,1 тонна, тоғолди яйловларда 249,7 т, маданийлаштирилган яйловларда 683,1 т ва уруғчилик майдонларида 36,32 тонна ис газининг атмосферага тарқалишини олди олинди, бу йўналишларда жорий этилган ишланмалар экологик ҳалокатни олдини олишга хизмат қилади.

Яйловлардан самарали фойдаланиш туфайли яйлов ўсимлик турлари сақланиб қолинди ва яйловларнинг деградацияси бартараф этилди. Бу ўтлашнинг олдини олишга ёрдам беради, тупроқ унумдорлигини оширади ва биохилма-хилликни сақлашга ёрдам беради. Бундан ташқари, оғир экологик шароитларга мослашиш қобилияти туфайли иқлим ўзгаришига яхши мослашган қурғоқчиликка чидамли чўл ем-хашак ўсимликларининг жорий етилиши озуқа мавжудлигини оширади, ҳайвонларнинг озикланиши мувозанатлаштиради ва мўрт экотизимларга ва айниқса қурғоқчил худудларга юкни камайтиради.

1-расм. Сим тўсиқлар билан ўралган ва ўралмаган яйлов майдонлари

Меринос кўйларини кўпайтириш яйлов ресурсларидан самарали фойдаланиш имконини беради. Уларнинг яйлов ҳаракати яйловларнинг ҳосилдорлигини сақлашга ёрдам беради ва яйлов инқирозининг олди олинади ва яйлов ерларини барқарор бошқаришга ҳисса қўшади.

Меринос кўйларини сунъий уруғлантириш кўйчилик дастурларини иқлим ўзгаришига мослаштириш, чорвачилик соҳасининг барқарорлигини ошириш, шунингдек, глобаллашган дунёда меринос кўйларини етиштиришнинг узок муддатли ҳаётийлигини таъминлаш учун қимматли воситадир.

Сунъий уруғлантириш табиий уруғлантиришга бўлган эҳтиёжни камайтириш орқали кўйлар бош сонини кўпайтиришни секинлаштиради, атроф-муҳитга таъсирини минималлаштиради, бу эса яйловларда ўтлаш ва тупроқ деградациясини олдини олиш йўналишларида жорий этилган инновациларни авзалликларини кўрсатди. Насли кўчқорларнинг музлатилган уруғлари билан совлиқларни сунъий уруғлантириш натижасида ҳар бир бош совлиқ ҳисобига 50-55 минг сўм маблағ тежалди, тоғ ва тоғолди яйлов майдони ер ресурслари самараси 10-15 фоизга ошди.

Хулоса. Ушбу инновацион ёндашувларни амалга ошириш, инновацион гуруҳнинг барқарор яйлов майдонларини бошқариш амалиётини тарғиб қилиш ва қишлоқ хўжалиги фаолиятининг атроф-муҳитга таъсирини юмшатиш мажбуриятини асослайди.

Жорий этилган йўналишлар, билим алмашиш ва салоҳиятни ошириш ташаббуслари орқали гуруҳ лойиҳасининг мақсадларига мувофиқ яшил ва барқарор қишлоқ хўжалиги секторига йўл очмоқда. Авлодлар учун экологик ҳавфсиз келажакни яратиш учун иқлимни оптималлаштирилган амалиётларни илгари суриш орқали қишлоқ хўжалигида ижобий ўзгаришларни ва экологик хилма-хилликни сақлашга йўналишларида олиб борилаётган фаолият турини амалга оширишга хизмат қилади деб хулоса қилиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Аллашов Б.Д., Жамолов С.Ғ. Озуқабоп экинларнинг иссиққа ва сув танқислигига бардошли нав, намуналарини танлаш. Ж. Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов. 2023/11/11. С. 230-233.
2. Раббимов А., Мукимов Т., Бабаева А. и др. Интродуционно-селекционные основы повышения продуктивности аридных пастбищ Узбекистана. Аграрная наука – сельскому хозяйству. IX Международная научно-практическая конференция. Барнаул 2014, 227-229 с.
3. Мукимов Т., Назаркулов У.Рузибоев Н, Холтураев А. Улучшение деградированных пастбищ предгорной зоны Ахангаранского района. Материалы республиканский научно-практической конференции «Перспективы развития животноводства в республике». НИИЖП, 2019. С. 255-259.
4. Rabbimov A., Namroeva G., Mukimov T., Khaydarov KH., Aliboev SH., Ergashev SH. Introducing wild species into the culture and creating local varieties to increase the productivity of desert pastures in Uzbekistan. Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology 22(35&36):259-266; 2021.
5. Рузибоев Н.Р., Шаюсупов Б.Б., Айбазов А-М.М. Продуктивные особенности мясо-шёрстных овец Узбекистана. Сельскохозяйственный журнал. -2023, -№3 (16), г. Ставрополь. Россия. -С. 98-105.